

AYOLLAR HUQUQLARINI MUHOFAZA QILISH: DAVLAT TASHKILOTLARI FAOLIYATI TAHLILI VA ISTIQBOLLAR

Inagamova Mafura Muxtarxonovna,

Toshkent davlat transport universiteti

Xalqaro ommaviy huquq kafedrasini mudiri v.v.b.dotsent (PhD)

Annotatsiya. Maqolada mamlakatimizda ayollar huquqlarini muhofaza qilish sohasida amalga oshirilayotgan davlat siyosati va bu yoʻnalishda faoliyat yuritayotgan davlat tashkilotlarining vazifa va funksiyalari tahlil etilgan. Shuningdek, xotin-qizlar manfaatlarini himoya qilishda Oliy Majlis Senati huzuridagi Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qoʻmitasi, Xotin-qizlar qoʻmitasi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi hamda boshqa bir qator davlat tashkilotlarining faoliyati yoritilgan.

Калит сўзи. ayollar huquqlarini taʼminlovchi davlat tashkilotlari, oilaviy munosabatlar, gender tenglik, mehnat bozorida ayollar huquqlari

Аннотация. В статье анализируется государственная политика, реализуемая в нашей стране в области защиты прав женщин, а также задачи и функции государственных организаций, действующих в этой сфере. Освещается также деятельность Комитета по делам женщин и гендерному равенству при Сенате Олий Мажлиса, Комитета женщин, Министерства занятости и трудовых отношений, ряда других государственных организаций по защите интересов женщин.

Ключевое слово. Государственные организации, обеспечивающие права женщин, семейные отношения, гендерное равенство, права женщин на рынке труда.

Annotation. The article analyzes the state policy implemented in our country in the field of protecting women's rights, as well as the tasks and functions of state organizations operating in this area. It also highlights the activities of the Committee on Women and Gender Equality under the Senate of the Oliy Majlis, the Women's Committee, the Ministry of Employment and Labor Relations, and several other state organizations for the protection of women's interests.

Keyword. State organizations ensuring women's rights, family relations, gender equality, women's rights in the labor market.

Zamonaviy jamiyatda gender tengligi masalasi barqaror rivojlanishning muhim yoʻnalishlaridan biri hisoblanadi. Konstitutsiya va qonunchilik ayollar huquqlarini

kafolatlashi bilan bir qatorda, *davlat, nodavlat tashkilotlari* hamda *ayollar xarakatlari* ham bu jarayonda faol ishtirok etmoqda. Ular jamiyatda ma'rifat, huquqiy savodxonlik va ayollarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Ma'lumki, bugungi kunda mamlakatimizda ayollarning iqtisodiy-ijtimoiy, siyosiy, madaniy va ma'rifiy huquqlarini himoya qilishga qaratilgan bir qator *davlat tashkilotlari* faoliyat yuritmoqda.

Bulardan, 2019 yilda o'z faoliyatini boshlangan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasidir. Mazkur qo'mita Parlament qo'mitasi sifatida ayollar huquqlariga oid qonunlarni ishlab chiqish va ular ijrosini nazorat qiladi.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 18 mart 2025 yildagi SQ-682-IV-son «2030 yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini 2024 yilda amalga oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturida belgilangan vazifalarning ijrosi hamda 2025 yilda amalga oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturini tasdiqlash to'g'risida»gi qaroriga muvofiq quyidagi yo'nalishlarda aniq chora-tadbirlar belgilanib, ijroga qaratildi. Xususan,

– xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilgan qonunchilik asoslarini va institutsional tizimni takomillashtirish;

– saylov huquqlarini amalga oshirishda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarini ta'minlash;

– davlat xizmati sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash;

– ta'lim, ilm-fan, sport hamda sog'liqni saqlash sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash;

– ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash;

– tazyiq va zo'ravonlikning oldini olishda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash,

– davlat xizmati sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash;

– oilaviy munosabatlar hamda bolalar tarbiyasi sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, mazkur qo'mita mamlakatimizda gender tenglik ta'minlashda alohida ahamiyatga ega bo'lgan davlat tashkilotidir.

O'zbekistonda ayollar huquqlari va manfaatlarini himoya qilish, oila institutini mustahkamlash davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Bu sohada muhim rol

o'ynayotgan tashkilotlardan biri – **Oila va xotin-qizlar qo'mitasi** hisoblanadi. U mamlakatda xotin-qizlarning ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy hayotdagi ishtiroki hamda huquqiy himoyasini ta'minlashga xizmat qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar qo'mitasi faoliyati hamda «Ayollar daftari» bilan ishlash tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi 10 dekabrda yildagi 833-son qarori⁸ bilan «Oila va xotin-qizlar qo'mitasi» tashkil etildi. U ayollarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularning ish bilan ta'minlanishi va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi shuningdek mahallalarda xotin-qizlar faollari orqali to'g'ridan-to'g'ri ish olib boradi.

Qo'mitaning asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilangan:

birinchidan, ayollar huquqlarini himoya qilish bunda, gender tenglikka erishish hamda maishiy zo'ravonlik holatlarining oldini olish;

ikkinchidan, oila institutini mustahkamlash ya'ni, barqaror va sog'lom oila muhitini shakllantirish, ota-onalar va farzandlar munosabatlarini mustahkamlash;

uchinchidan, ayollarning iqtisodiy faolligini oshirish xususan, ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, mikrokredit va grantlar ajratish orqali ayollarni ish bilan ta'minlash;

to'rtinchidan, ta'lim va ma'rifat ishlari jumladan, qizlar o'rtasida ma'naviy tarbiyani kuchaytirish, huquqiy savodxonlikka doir trening va loyihalar tashkil etish;

beshinchidan, siyosiy va ijtimoiy faollikni oshirishda ayollarning mahalliy va markaziy davlat idoralarida ishlashiga sharoit yaratish hamda siyosiy jarayonlarda faol ishtirokini ta'minlash.

Qo'mita tomonidan amalga oshirilayotgan loyiha va dasturlar ayollarni qo'llab-quvvatlash, ularning huquqiy savodxonligini yuksaltirish, yoshlar tarbiyasi va sog'lom oila muhitini shakllantirishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Bu orqali jamiyatda barqarorlikni ta'minlash, ma'naviy qadriyatlarni asrab-avaylash va ayollarning turli sohalarda o'z salohiyatini to'la ro'yobga chiqarishiga keng imkoniyat yaratiladi. Shu bois, qo'mita faoliyatini yanada rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash yurt ravnaqi va oila mustahkamligining kafolati hisoblanadi.

O'zbekistonda xotin-qizlarni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash va ularni munosib mehnat bilan ta'minlash davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biridir. Aynan shu yo'nalishni rivojlantirishga qaratilgan davlat tashkilotlardan biri bu O'zbekiston Respublikasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligidir.

⁸ Конунчилик маълумотлари миллий базаси, 11.12.2024 й., 09/24/833/1016-сон; 13.03.2025 й., 09/25/158/0235-сон

Ushbu vazirlikning ayollar huquqlarini ta'minlash borasidagi asosiy yo'nalishlari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

– xotin-qizlarni bandligini ta'minlash va ish o'rinlari yaratish – bunda mahallalarda “Ayollar daftari” orqali ishsiz va kam ta'minlangan xotin-qizlarni aniqlash, ular uchun maxsus ish o'rinlari va jamoat ishlarini tashkil etishdan, yangi korxonalar, xizmat ko'rsatish sohalari va kichik biznesda ayollar uchun kvotali ish o'rinlarini kengaytirish hamda xususiy sektorda xotin-qizlar uchun “muvofiq ish vaqti” va uyda ishlash imkoniyatlarini rag'batlantirish;

– ijtimoiy himoya va manzilli yordam – ishsiz xotin-qizlar uchun vaqtinchalik haq to'lanadigan jamoat ishlarini tashkil etish va mehnat faoliyatiga qayta integratsiya qilish. Shuningdek, kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj xotin-qizlarni uy-joy, kommunal xizmatlar yoki bola parvarishi bo'yicha moddiy qo'llab-quvvatlash va xotin-qizlar uchun huquqiy va psixologik xizmatlar tizimini kuchaytirish;

– ta'lim va innovatsiya sohasida imkoniyatlarni kengaytirish, bundan bevosita qizlarni oliy ta'lim va texnikumlarda o'qishga jalb qilish uchun maxsus grant va kvotalarni ko'paytirish, axborot texnologiyalari, raqamli xizmatlar, logistika va boshqa yangi yo'nalishlarda ayollar uchun ixtisoslashgan kurslar tashkil etish hamda iqtidorli qizlarni xalqaro stajirovka va ilmiy loyihalarga jalb qilishda vazirlikning maxsus dasturlari orqali rag'batlantirish;

– gender tengligi va mehnat huquqlarini ta'minlash ya'ni, davlat va xususiy sektorda xotin-qizlar uchun teng mehnat sharoitlarini kafolatlash, ish haqi bo'yicha kamsitishni oldini olish; mehnat qonunchiligida xotin-qizlar manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan normalarni takomillashtirish va ish beruvchilar o'rtasida gender madaniyatini shakllantirish bo'yicha targ'ibot-tashviqot ishlarini olib borish.

Ta'kidlash lozimki, maishiy zo'ravonlik butun dunyoda jiddiy ijtimoiy muammo hisoblanadi. O'zbekistonda ham ushbu masalaga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 4 yanvar 2020 yildagi «Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 3-sonli qaroriga⁹ muvofiq ichki ishlar organlari huzurida zo'ravonlikdan jabrlanuvchi ayollarga yordam markazlari tashkil etildi. Ushbu markazlar ayollarning huquqlarini himoya qilish, ularga huquqiy va

⁹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 4 апрелдаги 153-сонли қарори таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 05.04.2022 й., 09/22/153/0266-сон

psixologik ko‘mak berish hamda jamiyatda sog‘lom oilaviy muhitni ta‘minlashga qaratilgan.

Markazning ahamiyatli jihati shundaki, zo‘ravonlik holatlarining oldini olish va unga qarshi kurashda ichki ishlar organlari tezkor harakat qiladi;

jabrlanuvchi ayol o‘zini yolg‘iz his etmasdan, davlat himoyasida ekanligini bilib, qonunga ishonchi ortadi;

markazlar faqat huquqiy emas, balki ma‘naviy-ma‘rifiy vazifani ham bajaradi: oilalarda tenglik va o‘zaro hurmat madaniyatini shakllantiradi.

Shuni alohida ta‘kidlash lozimki, ichki ishlar organlari huzuridagi yordam markazlari quyidagi yo‘nalishlarda ish olib boradi:

birinchidan, himoya orderi berish – maishiy zo‘ravonlik qurbonlariga nisbatan favqulodda chora sifatida himoya orderi rasmiylashtiriladi. Bu order jabrlanuvchiga xavfsizlik kafolati yaratadi;

ikkinchidan, psixologik yordam – zo‘ravonlik qurbonlari stress va ruhiy zarbalarga uchragan bo‘ladi, shu sabali markazlarda psixolog mutaxassislar ularga ruhiy qo‘llab-quvvatlash ko‘rsatadi;

uchinchidan, huquqiy maslahat – ayollarga o‘z huquqlarini bilish va himoya qilish uchun advokatlar yoki huquqshunoslar maslahati beriladi. Bundan tashqari sud jarayonlarida yordam ko‘rsatish ham nazarda tutilgan;

to‘rtinchidan, ijtimoiy himoya – jabrlanuvchilar vaqtincha boshpana bilan ta‘minlanishi hamda ularga ishga joylashish, qayta kasbga o‘rgatish imkoniyatlari yaratiladi.

Bugungi kunda yordam markazlari orqali aholi va ichki ishlar organlari o‘rtasida ishonchli hamkorlik yo‘lga qo‘yilib, jamiyatda tinchlik va barqarorlikni mustahkamlashga erishiladi. Shu bois, bu markazlarning faoliyatini rivojlantirish va ularning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash kelgusida ham dolzarb vazifa bo‘lib qoladi.

Yana bir yosh davlat organlaridan biri bu O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 29 sentyabrdagi «Aholiga ijtimoiy xizmatlar va yordamlar ko‘rsatish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-319-son qaroriga muvofiq tashkil etilgan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligining «Inson» ijtimoiy xizmatlar markazlari hisoblanadi.

Agentlikning ayollar huquqlarini himoya qilish bo‘yicha faoliyati bir qator yo‘nalishlarda tashkil etilmoqda.

Ijtimoiy yordam va qo'llab-quvvatlash dasturlari– “Ayollar daftari” kabi ijtimoiy yordam va ko'mak dasturlari shu jumladan nogironligi bo'lgan ayollar va ularning oila a'zolariga ijtimoiy xizmatlar, psixologik hamda huquqiy yordam ko'rsatish imkoniyatini kengaytirishga urg'u berilmoqda. Masalan, agentlik va UNFPA 2025–2026 yillar uchun ayollar va qizlar, shu jumladan nogironligi bo'lgan ayollarga qarab gender asosidagi zo'rvonlikning oldini olish va unga javob qaytarish bo'yicha amaliy rejalarini qabul qilgan.

Huquqiy va ma'lumotlilik jihatidan qo'llab-quvvatlash– agentlik xodimlari va ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchi mutaxassislar uchun inson huquqlari, gender tengligi va huquqiy asoslar bo'yicha treninglar o'tkazilmoqda. Ayollar zo'rvonlik holatlarida murojaat qilish mexanizmlari va ularga ko'mak berishga doir ma'lumotlar tarqatish ishlari amalga oshirilmoqda.

Ijtimoiy xizmatlarni yaqinlashtirish va markazlashtirish– “Inson” ijtimoiy xizmatlar markazlari viloyat va tumanlarda tashkil etilmoqda, mahalla darajasida xizmatlar ko'rsatishni yo'lga qo'yish bo'yicha choralar amalga oshirilmoqda.

Mahalla darajasidagi ijtimoiy xizmat xodimlari faoliyati kengaytirilmoqda, ular orqali ayollarning ehtiyojlari, masalan, moddiy yordam, huquqiy maslahat, psixologik qo'llab-quvvatlash kabilari mahallada hal etilishiga e'tibor qaratilmoqda.

Siyosiy qo'shimcha choralar va xalqaro hamkorlik – agentlik mintaqaviy, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda gender tengligi, ayollar huquqlarini kengroq ta'minlashga qaratilgan loyihalarni amalga oshirmoqda. Xalqaro standartlarga muvofiq ijtimoiy ta'minot, moddiy yordam, bolalar va oila huquqlarini himoya qilish sohalaridagi chora-tadbirlar agentlik rejalarida mavjud.

Agentlikning imkoniyatlari va faoliyati katta, ammo ba'zi sohalarida samarani yanada oshirish xususan ayollar, ayniqsa, ajrashish, uy-joy bo'lish, bolalar haqida va himoya vakili bilan bog'liq masalalarda huquqiy yordamlar bo'yicha ishlarni yanada jadallashtirishi maqsadga muvofiqdir.

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib aytish mumkinki, mamlakatimizda ayollar huquqlarini muhofaza qilish va ularning jamiyatdagi nufuzini oshirishga qaratilgan davlat siyosati izchillik bilan amalga oshirilmoqda. Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari bo'yicha qabul qilingan qonunlar, davlat dasturlari hamda tegishli tashkilotlar faoliyati ayollarning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotdagi teng imkoniyatlarini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, mavjud muammolarni bartaraf etish, huquqiy madaniyatni oshirish, xotin-qizlarning ijtimoiy himoyasi va iqtisodiy mustaqilligini mustahkamlash borasida yanada samarali chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Davlat tashkilotlari faoliyatini

takomillashtirish, jamoatchilik ishtirokini kengaytirish va xalqaro tajribalarni joriy etish esa kelgusida ayollar huquqlarini yanada mustahkamlash hamda ularning jamiyatda munosib o‘rin egallashini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.